

ҚАТТИҚ БУҒДОЙ НАВ ВА ТИЗМАЛАРИНИНГ ҚУРҒОҚЧИЛИККА ЧИДАМЛИГИНИ БАҲОЛАШ БЎЙИЧА ОЛИНГАН ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРИ

Қаршибоев Ҳасан Холбазарович

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти,

e-mail: uzniizerno@yahoo.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6423364>

МАҚОЛА ТАРИХИ

Qabul qilindi: 10-mart 2022

Ma'qullandi: 15-mart 2022

Chop etildi: 25-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

Қаттиқ буғдой, нав, тизма, қурғоқчиликка чидамлилиқ, сахароза эритмаси, униб чиққан уруғ, илдизлар сони, илдизлар узунлиги, колеоптел узунлиги, баҳолаш, танлаш, бошланғич манба.

ANNOTATSIYA

Мақолада рақобат нав синаш тажриба майдонида ўрганилган қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг лаборатория шароитида қурғоқчиликка чидамлигини баҳолаш бўйича олинган илмий тадқиқот натижалари келтирилган. Бунда лаборатория шароитида қурғоқчиликка чидамлигини ўрганиш учун сахароза эритмасида қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг унувчанлиги, илдизлар сони, илдизлар узунлиги, колеоптел узунлиги каби кўрсаткичлари бўйича олинган таҳлил натижалари баён этилган.

Кириш. Лалмикор майдонларда етиштирилаётган кузги бошоқли дон экинларининг гуллаш ва дон тўлишиш фазаларида кузатиладиган қурғоқчилик айрим бошоқли дон экинлари навларининг ҳосилдорлиги ва дон сифатига кучли таъсир этади. Қурғоқчиликка чидамли навлар ўзларининг кучли ривожланган илдиз тизими орқали тупроқдаги мавжуд намлик захирасидан самарали фойдаланиш хусусиятига эга бўлади. Шунинг учун ҳозирги вақтда буғдой селекцияси олдида турган долзарб вазифалардан бири қурғоқчиликка чидамли, кучли ривожланган илдиз тизимига эга, тупроқдаги мавжуд намлик ва озика моддалардан самарали

фойдаланиш хусусиятига эга бўлган навларни яратиш ҳисобланади.

Қурғоқчилик экинларнинг ҳосилдорлигини кескин камайтириб, қишлоқ хўжалигига катта зарар келтиради. Ҳар қандай экин нави ривожланишининг қандайдир бирор босқичида қурғоқчиликка нисбатан сезгир бўлади.

Бошоқли дон экинларининг кўпчилик навлари тупроқ қурғоқчилигига сезгирлиги найчалаш ва бошоқлаш фазасида кузатилади. Қурғоқчил шароитда буғдой ўсимлигининг сув режими аста секин бузилиб боради. Одатда қурғоқчилик ўсимлик нобуд бўлишига олиб келмайди, балки унда моддалар алмашинуви бузилади,

натижада бошоқлар сони, бошоқдаги дон сони ва 1000 дона дон вази камаяди.

Қурғоқчиликка чидамлилиكنинг асосий мезони сифатида ҳавонинг қуруқ шароитида унинг юқори ҳосил бериши бошоқдаги дон сонининг кўп бўлиши, доннинг йирик ва тўлишганлиги билан баҳолаш мумкин [7].

Буғдой донининг йириклиги, ўсиш даврининг давомийлигига, хусусан бошоқлаш, пишиб етилиш даврига боғлиқ экан [2].

Қурғоқчилик ўсимликка таъсир этиш даврларига қараб баҳорги, ёзги ва узоқ муддатли бўлиши, ёки ўсимликнинг барча даврларида намоён бўлиб критик пайтларда ўсимлик учун жуда катта зарар етказиши мумкин. Туплаш даврида қуруқ об-ҳаво бошоқдаги дон сонининг кам бўлишига ва бошоқ узунлигига салбий таъсир этади [6].

Қурғоқчиликда ҳосилдорликнинг пасайишига асосий сабаб ўсиш нуқталарининг тўхташи бўлиб, у ўсимлик барги юзасидаги ассимиляция жараёнларининг қисқаришига олиб келиши мумкинлиги кузатилган [5].

Буғдой ўсимлигининг қурғоқчиликка чидамлилиги фақат эртапишарлигида эмас, балки, қурғоқчилик шароитида юқори ҳосил бериш қобилиятидир. Бунда маҳсулдорлик билан бирга қуруқ модда тўпланиш даражаси юқори бўлади [1].

Қурғоқчиликка чидамлилики буғдой ўсимлигининг барча ўсув даврида

бирдай бўлмайди. Қурғоқчилик, маълумки, тезда кенг майдонларни қамраб олади ва экинларнинг ҳосилдорлигини кескин пасайтиради. Бунинг натижасида қишлоқ хўжалик экинлари катта зарар кўради. Қурғоқчиликка қарши курашнинг муҳим тадбирларидан бири экинларнинг қурғоқчиликка чидамли навларини яратишдир [4].

Материал ва методлар. Лалми қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг қурғоқчиликка чидамлилики даражаси лаборатория шароитида Н.Кожушко [3] услуги асосида ўсимликлар физиологияси лабораториясида аниқланди. Бунда қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг уруғларини сахароза эритмасида униб чиқишини ўрганиш учун термостатда 21-22°C ҳароратда петри чашкасида ўстирилди. Ҳар бир петри чашкасида 100 донадан уруғ, 4 қайтариқда сахароза эритмасига қўйилди. Сахароза эритмасидаги осмотик босим остида уруғларнинг униб чиқиш даражаси аниқланди ва назорат вариант билан таққосланди.

Натижалар ва уларнинг таҳлили. Лалми қаттиқ буғдой экинининг бошоқлаш фазасида кузатиладиган қурғоқчилик шароити бошоқнинг ён томонидаги ва ўртадаги бошоқчанин пуч бўлишига олиб келди. Қаттиқ буғдой экинининг гуллаш фазасида кузатиладиган қурғоқчилик бошоқда дон сонининг камайишига олиб келганлиги тадқиқотларда кузатилди.

Тажрибалар давомида нав ва тизмаларнинг қурғоқчиликка чидамлиги лаборатория шароитида ўрганилганда андоза «Леукурум-3»

навида униб чиққан уруғлар сони назорат вариантыда 96%, сахароза эритмасида 91% ни, колиоптел узунлиги назоратда 4,6 см, сахароза эритмасида 4,2 см ни ташкил этди. Қурғоқчиликка чидамлиги яъни сахароза эритмасида уруғнинг униб чиқиш фоизи андоза навга нисбатан юқори бўлган Жавоҳир, Марварид

навларида 94%, ДНС-2016/8, НП-2017/19, НП-2019/7 тизмаларида 95%, НП-2016/55, ДНС-2019/20, НП-2019/75 тизмаларида 96%, ДНС-2018/30, НП-2019/51 тизмаларида 97%, НП-2018/69, ДНС-2019/30, НП-2019/57 тизмаларида 98% ни ташкил этиб, андоза навдан 3-7% қурғоқчиликка чидамли эканлиги аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал.

Рақобат нав синаш тажриба майдонида ўрганилган нав ва тизмаларнинг лаборатория шароитида қурғоқчиликка чидамлиги

(Ғаллаорол 2020 й)

№	Нав ва тизмалар номи	Униб чиққан уруғ (%)		Илдизлар сони (дона)		Илдизлар узунлиги (см)		Колиоптел узунлиги (см)	
		Назорат	Сахароза	Назорат	Сахароза	Назорат	Сахароза	Назорат	Сахароза
1	Леукурум-3 (ан)	96	91	4,8	4,0	5,8	4,6	4,6	4,2
2	Жавоҳир	100	94	4,8	3,9	6,5	4,2	5,3	4,1
3	Марварид	100	94	4,7	4,4	5,9	4,7	4,9	4,8
4	Ёқут-2014	98	93	5,0	4,7	5,6	5,0	4,8	4,6
5	Биллурдон	98	93	5,2	4,7	5,8	4,6	4,9	4,6
6	454612	95	92	4,8	4,1	7,8	4,1	5,2	4,1
7	РНС-2014/22	98	91	4,9	4,1	4,4	3,9	4,2	3,9
8	ДНС-2013/20	94	93	5,0	4,1	6,3	4,3	5,2	4,5
9	НП-2013/52	100	93	4,5	3,8	4,9	4,7	4,9	4,5
10	РНС-2014/20	98	94	5,0	4,2	6,6	4,6	5,6	5,2
11	ДНС-2016/8	98	95	4,9	3,9	5,4	4,1	4,5	3,4
12	НП-2016/45	96	91	3,8	3,2	4,2	3,8	3,6	3,5

13	НП-2016/49	94	93	4,3	3,3	4,7	4,3	4,8	3,3
14	НП-2016/55	96	96	4,4	4,2	4,9	4,2	3,9	3,3
15	ДНС-2017/30	98	93	3,8	3,2	4,4	3,1	3,0	3,0
16	НП-2017/17	96	94	5,0	4,2	5,1	4,2	4,0	3,9
17	НП-2017/19	98	95	3,7	3,5	4,4	3,9	3,7	3,5
18	ДНС-2018/26	97	94	5,0	4,3	7,0	4,4	4,8	3,3
19	ДНС-2018/30	98	97	5,0	4,7	6,8	4,7	4,1	4,0
20	НП-2018/69	98	98	4,9	4,4	7,0	4,9	4,2	3,4
21	ДНС-2019/20	98	96	5,0	4,9	6,9	5,3	4,9	4,6
22	ДНС-2019/30	98	98	4,8	4,6	5,8	4,2	4,5	4,3
23	НП-2019/7	98	95	5,0	4,1	7,5	3,7	3,7	3,0
24	НП-2019/51	100	97	5,0	4,5	7,5	3,6	4,4	3,1
25	НП-2019/52	96	94	5,0	4,8	9,1	4,3	5,9	4,0
26	НП-2019/57	98	98	5,0	4,7	6,3	5,0	5,0	3,6
27	НП-2019/75	97	96	5,0	4,3	6,4	4,2	4,5	3,2

Тадқиқотларда андоза «Леукурум-3» навининг илдишлар сони назорат вариантыда 4,8 дона, сахароза эритмасида 4,0 донани ташкил этди. Ўрганилаётган нав ва тизмаларда илдишлар сони назорат вариантыда 3,7-5,2 дона, сахароза эритмасида 3,2-4,4 дона оралиқда бўлганлиги аниқланди. Нав ва тизмаларда илдишлар узунлиги назорат вариантыда 4,2-9,1 см гача, сахароза эритмасида 3,1-5,3 см гачани ташкил этди. Колеоптел узунлиги назорат вариантыда 3,0 см дан 5,9 см гача, сахароза эритмасида 3,0 см дан 5,2 см гача оралиқда бўлганлиги кузатилди. Нав ва тизмаларда колеоптел узунлиги андоза навадан юқори бўлган Марварид (4,8 см), Ёқут-2014,

Биллурдон навларида (4,6 см), РНС-2014/20 тизмасида (5,2 см) ни ташкил этди.

Олиб борилган тажриба кузатувларига кўра лалмикор майдонларда экиладиган бошоқли дон экинлари навларининг колеоптел узунлиги қанча узун бўлса қатқалоқ бўлиб қолган тупроқларни кўтариб чиқиш хусусияти юқори бўлишлиги аниқланди.

Хулоса. Лалмикор майдонлар шароитида қаттиқ буғдой нав ва тизмаларининг қурғоқчиликка чидамлигини ўрганиш бўйича олинган илмий тадқиқот натижаларини таҳлил қилиш асосида қуйидаги хулосаларга келинди;

Тажрибалар давомида нав ва тизмаларнинг қурғоқчиликка чидамлиги лаборатория шароитида ўрганилганда андоза «Леукурум-3» навида униб чиққан уруғлар сони сахароза эритмасида 91% ни ташкил этди. Қурғоқчиликка чидамлиги андоза навга нисбатан юқори бўлган Жавоҳир, Марварид навларида 94%, ДНС-2016/8 тизмасида 95%, НП-2016/55 тизмасида 96%, НП-2018/69, ДНС-2019/30, НП-2019/57 тизмаларида 98% ни ташкил этиб, андоза навдан 3-7%

қурғоқчиликка чидамлиги юқори эканлиги аниқланди.

Тажрибаларда қурғоқчиликка чидамлиги бўйича андоза навдан юқори кўрсаткичка эга бўлган нав ва тизмалардан келгусида селекция жараёнида қурғоқчиликка чидамли қаттиқ буғдой навларини яратиш учун бошланғич манба сифатида фойдаланиш мумкин.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Дорофеев В.Ф., Руденко М.И., Удачин Р.А. Засухоустойчивые пшеницы. (Методические указания). Л. ВИР. 1974. 186 с.
2. Зикин В.А., Мамонов Л.К. Элементы продуктивности колоса в связи с селекцией яровой пшеницы на урожайность. Вест.с-х науки Казахстана. Алма-Ата 1967. №4. С.11-17.
3. Кожушко Н.Н., Волкова А.М. Лабораторная оценка засухоустойчивости новых сортов яровой пшеницы из мировой коллекции. Вестник с/х науки, № 12, 1987. С.70-73.
4. Lelley J. Investigations with new wheat breeding methods. 1964. Diss/ МТА 1-302.
5. Максимов Н.А. Водный режим и засухоустойчивость растений. Избр. Работы по засухоустойчивости М.1952. Т.1. 575 с.
6. Нурбеков А.И. Изучение образцов мягкой пшеницы и их использование в селекции как исходных материал для орошаемых условий Узбекистана. Ташкент, 2002. Автореф. канд. дисс. С.18-21.
7. Удачин. Р.А., Шахмедов И.Ш. Пшеница в Средней Азии. Ташкент. Издательство "Фан". 1984. С. 134.